

*Др Димитрије Ђеранић,**

Ванредни професор,

Правни факултет, Универзитет у Источном Сарајеву,

Република Српска, Босна и Херцеговина

UDK: 347.633(497.11)

347.633:347.65(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19599627

НАСЉЕДНОПРАВНА ДЕЈСТВА ПОНИШТЕЊА УСВОЈЕЊА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У праву Републике Србије усвојење престаје поништењем уколико приликом његовог заснивања нису биле испуњене законске претпоставке за његову пуноважност, односно ако је сагласност за усвојење дата под принудом или у заблуди. Аутор се бави насљедноправним дејствима поништења усвојења. У домаћој правној књижевности углавном се истиче како пресуда о поништењу дјелује за убудуће, те да правна дејства која је усвојење произвело до правноснажности пресуде о поништењу остају на снази. Аутор у раду критикује постојећа законска рјешења у вези са поништењем усвојења по тужби у парничном поступку, те указује на правне празнине у погледу уређења насљедноправних дејстава поништења усвојења. Прихваћени систем декрета по коме усвојење настаје на основу управног акта донесеног у посебном управном поступку треба до краја прихватити како у погледу настанка, тако и у погледу престанка усвојења. Стога, аутор предлаже укидање правила о поништењу усвојења по тужби у парничном поступку, те заговара успостављање правила у вези са контролом законитости рјешења о заснивању усвојења по уобичајеном моделу контроле управних аката – у управном поступку и управном спору. Уколико се задрже постојећа рјешења у вези са поништењем усвојења, аутор предлаже изричито нормирање правила о губитку законских насљедних права између грађанских сродника у том случају. Док се ова област изричито не уреди, аутор закључује да се на насљедноправна дејства поништења усвојења аналогно могу примјенјивати правила о губитку законског насљедног права надживјелог супружника у случају поништења брака, уз одређене разлике условљене природом усвојења.

Кључне речи: поништење усвојења, насљедноправна дејства, право Републике Србије.

* dimitrije.ceranic@pravni.ues.rs.ba

Dimitrije Ćeranić, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of East Sarajevo,
Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Inheritance Law Effects of the Annulment of Adoption in Serbian Law

In the law of the Republic of Serbia, adoption ceases by annulment if, at the time of its establishment, the legal requirements for its validity were not fulfilled, or if consent to the adoption was given under duress or deception. The author examines the inheritance law effects of the annulment of adoption. In domestic legal literature, it is generally emphasized that a judgment on annulment produces effects only for the future, and that the legal effects produced by the adoption prior to the finality of the annulment judgment remain in force. In this paper, the author criticizes the existing legislative solutions concerning the annulment of adoption by lawsuit in civil proceedings and points to legal gaps regarding the regulation of the inheritance law effects of such annulment. The adopted decree system, according to which adoption arises on the basis of an administrative act issued in a special administrative procedure, should be consistently applied both in terms of the establishment and the termination of adoption. Accordingly, the author proposes abolishing the rules on annulment of adoption by lawsuit in civil proceedings and advocates for establishing rules on the control of the legality of decisions on the establishment of adoption, following the common model of review of administrative acts, within administrative procedure and administrative dispute. If the existing solutions regarding the annulment of adoption are retained, the author proposes the explicit regulation of rules on the loss of statutory inheritance rights between civil relatives in such cases. Until this area is expressly regulated, the author concludes that the inheritance law effects of the annulment of adoption may be analogously governed by the rules on the loss of statutory inheritance rights of the surviving spouse in the case of annulment of marriage, with certain differences conditioned by the nature of adoption.

Keywords: annulment of adoption, inheritance law effects, law of the Republic of Serbia.